

“КЛИП ТАФАККУР” ДАН ПЕДАГОГИК ФОЙДА ОЛИШНИНГ 7 МЕТОДИ

Муҳаммаджон Қуроноф

Ижтимоий Маънавий тадқиқотлар институти директор ўринбосари, педагогика фанлари
доктори, профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036634>

***Аннотация.** Мазкур мақолада таълим жараёнларида ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш самарадорлиги, унинг имкониятлари ҳамда бугунги ўқувчи-ёшларнинг дунёқараши ҳамда фикрлашида ижтимоий тармоқларнинг таъсири қай даражада эканлиги ҳақида фикр юритилган.*

***Калим сўзлар:** Таълим, ижтимоий тармоқ, ижтимоий медиа, клип тафаккур, ахборот, Facebook, Твиттер, интернет, геосиёсат.*

Дунёнинг етакчи олий таълим ва илмий текшириш муассаларида ижтимоий тармоқларнинг ёш авлодга таъсири, ёшларнинг компьютерга тобелиги муаммолари устида бир қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мазкур тадқиқотлар болалар ахборот хавфсизлигини таъминлаш, ижтимоий тармоқларни педагогик, психологик ва ижтимоий нуктаи назардан тадқиқ этиш, ижтимоий тармоқларнинг ўқувчилар маънавиятига таъсирини ўз вақтида ва тўғри баҳолаш, уни тартибга солиш имконини яратмоқда.

Интернет-медиа энг қимматли оммавий ахборот воситаларидан бири ҳисобланади [3]. Шунингдек, интернет ва ижтимоий тармоқлар дунё давлатларининг геосиёсий ва мафкуравий мақсадларини амалга оширувчи ҳамда инсонларга, жамиятга таъсир этувчи восита саналади.

З авлод онгида “клип тафаккур” қарор топаётганлиги сабабли ижтимоий тармоқлар дунёни забт этмоқда. Чунки айнан ижтимоий тармоқлардаги бериладиган хабарлар ва медиалар қисқалиги, тугаллиги ҳамда ёшларнинг тоқат даражасига мослиги билан изоҳланади.

Шу ўринда “килип тафаккур” атамасига изоҳ бериб ўтиш мақсадга мувофиқ. Клип тафаккури (инглиз тилидан. clip, “матн бўлаги”, “қийқим”) – фикрлаш тури бўлиб, унда одам ахборотни бўлақларга бўлиб, қисқа бўлақларда ва жонли тасвирларда идрок қилади, диққатини жамлай олмайди ва доимо биридан иккинчисига сакраб ўтади. Бундай одамлар учун катта матнларни, айниқса китобларни ўқиш ёки устида ишлаш, узун видео ва фильмларни томоша қилиш жуда қийин [4]. Шундай қилиб, телевизор, компьютер ўйинлари, Интернет таъсири остида ёш авлодда тафаккурнинг ўзига хос турини – “клип тафаккур”ни шакллантирмоқда.

Бундай ҳолат нафақат инсоннинг атрофдаги дунёни идрок этишига таъсир қилади, балки уни турли жиҳатларда ўзгартиради. Клип тафаккур қиладиган одам учун:

- билимларни ўзлаштириш коэффиценти камаяди;
- ахборот истеъмоли бўлакланади;
- мантиқий алоқалар ўрнига ҳиссий алоқалар қурилади;
- эмпатия ва масъулият ҳисси заифлашади.

Б.М.Фрумкиннинг сўзларига кўра, клип-фикрлаш инсоннинг маълумот билан муносабатларининг янги даражасини ривожлантириш вектори бўлиб, у турли хил семантик қисмлар ўртасида тезда алмашиш қобилияти, шунингдек, маълумотни бир хил узун

чизиқли кетма-кетликни идрок эта олмаслик билан тавсифлайди. Фрумкин “клипли тафаккур”нинг пайдо бўлиши ва шаклланишига ёрдам берган беш омилни келтиради[5]:

- ҳаётнинг тезлашган суръати ва кейинчалик асосий ҳамда иккиламчи ахборот оқими ҳажмининг ошиши ва уни танлаш, филтрлаш ҳамда фарқлаш машаққатли эканлиги;
- тизимли равишда янгиладиган маълумотлар;
- кировчи ахборотнинг хилма-хиллигини ошиши;
- илғор кўп вазибаларни бажариш;
- ижтимоий тизимнинг турли даражаларида демократия ва доимий мулоқотни мустаҳкамлаш.

“Клип тафаккур”нинг ижобий томонлари ҳам бор. Цивилизация назариясига кўра, М.Маклюхен, жамият ўз таракқиётининг ҳозирги босқичида электрон жамиятга айланиб бормоқда, бунда интернет ва ижтимоий тармоқлар дунёнинг кўп қиррали идрокни яратади [6]. Натижада ахборотни парчалаш кўникмаларини ривожлантириш орқали шахс “кўп вазибали” бўлиб қолади, яъни у оддий ҳаракатлар ва тез-тез такрорладиган, паст концентрацияли ҳаракатлар ўртасида жуда тез ўтишни ўрганади. Аслида, бу кўп вазиба парчаланиш ва бир жараёндан иккинчисига тез ўтишдир. Шунингдек, замонавий АКТни бирор жойда ўқимасдан ҳам ўрганиш имконияти ошмоқда.

Ижтимоий медиадан таълим жараёнида фойдаланиш имкониятлари қандай? Бугунги ўқувчи ёшлар чексиз маълумот ва комммуникация имкониятларига эга. Билим ва технологиялар асрида ижтимоий тармоқлар бойлик тўплаш ва маданиятнинг гуллаб-яшнашида шундай амалий ўринни эгаллайдики ҳатто бу ҳолат инсон дунёқарабини ҳам ўзгартириб юборади.

ИМдан таълим жараёнларидаги деярли ҳамма операцияларни осонлаштиради. Республика Маънавият ва маърифат маркази ҳузуридаги Ижтимоий маънавий тадқиқотлар институти (К.Тўраев, 2022) томонидан ИМдан фойдаланишнинг 7 та самарали имкониятлари аниқланиб, классификация қилинган [1, 2]:

1. Тўғридан тўғри мулоқат

ИМдан дарсларда фойдаланиш одатий дарслардан кўра қизиқроқ. ИМ платформалари таълимнинг турли усуллари таклиф этади. ИМ ўқувчилар, ўқитувчилар ва ота-оналар ўртасида тўғридан-тўғри мулоқот воситасини таъминлайди, улар рўйхатдан ўтишлари ва саволлар беришлари ёки уларга жавоб беришлари мумкин. ИМ масофадан туриб касб ўрганишлари мумкин.

2. Янгиликларни трансляция қилиш.

Ўқувчилар учун ижтимоий тармоқларда саҳифалар очиш ва уни кузатиш учун уларга рухсат бериш муҳим саналади. Ўқитувчи ундан синф янгиликларини жойлаштириш, уй вазибаларини алмашиш ва муҳокамаларни амалга ошириш учун фойдаланиши мумкин. Аккаунти мавжуд бўлган ҳар бир киши постларга шарҳ бериши мумкин.

3. Жонли маърузаларни трансляция қилиш ва мунозараларни ўтказиш.

Ўқитувчилар ижтимоий тармоқларда ўз гуруҳларини яратишлари ва Ливе (жонли) маърузаларини трансляция қилишлари, мунозара саволларини юборишлари, уй вазибаларини белгилашлари ва ўқувчиларга турли эълон ва янгиликларни маълум қилишлари мумкин. Танаффусдан кейин дарсга яна қайтмаслик учун эслатмалар ва топшириқларни жойлаштириш мумкин.

Ижтимоий тармоқда гуруҳ яратишда ўқитувчилар дўстлик сўровларини юборишлари шарт эмас. Ота-оналар ва талабаларга гуруҳга кириш учун тўғридан тўғри ҳаволани электрон почта орқали юборишади. Энг муҳим афзалликлардан яна бири бу ота-оналарнинг дарсларда ишгирик этиши, ўз фарзандининг ўзлаштириши, дарсларда ўзини тутишини кузатиб турушилари мумкин.

4. Twitter дан синф хабарлар доскаси сифатида фойдаланиш.

Твиттер синф учун муҳокама саҳифаси ёки хабарлар доскаси сифатида ажойиб имконият бор. Твиттернинг 280 белги иштата олиш чегараси талабаларни қисқа ва самарали мулоқот қилиш бўйича танқидий фикрлашга мажбур қилади, бу эса ривожланиш учун фойдали.

Ўқитувчи Твиттердан топшириқнинг тугаш саналари ҳақида эслатмаларни жойлаштириш ёки мотивация берувчи иқтибослар ва амалий викториналар ёки фойдали ресурслар учун ҳаволаларни баҳам кўриш мақсадида фойдаланиши мумкин. Ўқитувчи, шунингдек, ўзлари яратган маълум бир хэшгэг атрофида мунозаралар ва Твиттер чатларини яратиши имкониятлари мавжуд.

5. Мунозаралар учун синф блогини яратиш.

Блог постларини ёзиш талабаларга рақамли контент учун яна бир имконият беради, улар кейинчалик синф ижтимоий каналларига осонгина уланишлари мумкин. WordPress, SquareSpace, Wix, Blogger, Tumblr ёки Medium каби турли хил платформалар мавжуд бўлиб, уларда ўқитувчилар синф блогини яратиши мумкин. Талабалар муҳокама постларини яратиш ёки синф кўрсатмаларига шарҳ қўшиш учун ўз фойдаланувчи ҳисобларини яратиши мумкин.

6. Блог постларини ишио сифатида белгилаш.

Блоглар семестр ёки йил давомидаги топшириқ сифатида талабаларнинг қисқа шаклдаги ёзиш ва танқидий фикрлашни яхшилаши имконини беради. Талабалардан ўқитувчи ҳафталик кўрсатмаларга жавоб беришларини сўраши, бу унда масъулият ва жавобгарлик ҳиссини шакллантиради. Шунингдек, ўқувчилар блог постларни ёзиши натижаси унда ёзиш кўникма ва маҳорати шаклланади.

7. Қизиқишларга асосланган гуруҳларни яратиш.

Кўп одамлар ўзи таълим олган муассасани тарк этгандан кейин ҳам ўз техсил олган жойни кейинчалик кумсайди ёки уни унутмасликка ҳаракат қилади. Айниқса университет битирувчиларида бу ҳодиса кучли саналади. Жорий талабалар ва битирувчилар учун Facebook гуруҳларини яратиш фаоллик ва мактаб руҳини ошириши мумкин.

Ижтимоий тармоқлардан фойдаланган ҳолда ўқитувчилар технологик қобилиятини ва ўқувчиларнинг ўқишга қизиқишини оширишлари мумкин. Бу дарсларда яхши ҳамкорлик туйғусини таъминлайди. Ўқитувчи, ўқувчи ва талабаларнинг мулоқот сифатини оширади. Хуллас, ижтимоий тармоқлар фақатгина иқтисод соҳалари ва тармоқларида эмас, балки таълимда ҳам самарали фойдаланиш имкониятлари мавжуддир.

REFERENCES

1. Turayev K. Opportunities to Study and Modify the Experience of Foreign Internet Promotion// <https://geniusjournals.org/index.php/ejrди/article/view/2942> Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. Brussels, Belgium. Development and Innovation (EJRDI) December, 2022 ISSN (E): 2795-7616 JIF: 7.935

2. Тураев К. Интернет-коммуникация и ее роль в формировании общественного мнения в контексте глобализации// Вопросы политологии Научный журнал. Москва 2021г 5(69), 11т. 2021
3. <http://zertteushi.kz/> №5(49)-2010.pdf
4. Что такое клиповое мышление и как извлечь из него пользу Подробнее на РБК: <https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60dad2ce9a794760a59e66f5>
5. Клиповое мышление: чем отличаются «люди экрана» от «людей книги»? // Портал «моноклер» – URL: <https://monocler.ru/klipovomyishlenie/>
6. Теория медиа Маршалла Маклюэна: как мы оказались в глобальной деревне? // Портал «моноклер» – URL: <https://monocler.ru/teoriyamedia-marshalla-maklyuena/>